

Ferramenta da Terapia Familiar:

Questionário de Avaliação de

Comunicação Familiar

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: O Questionário de Avaliação de Comunicação Familiar é uma ferramenta utilizada na abordagem da Terapia Familiar, que visa investigar e avaliar os padrões de comunicação e interação entre os membros de uma família, permitindo identificar aspectos saudáveis e disfuncionais nas relações familiares.

Tematologia: Tema central homeostático.

Etimologia: A expressão "Terapia Familiar" refere-se à abordagem terapêutica que se concentra no

Enciclopédia da Conscienciologia
sistema familiar como unidade de análise e intervenção. "Questionário" deriva do latim questionnaire, que significa "conjunto de questões" ou "instrumento de coleta de dados". "Avaliação" tem origem no latim evaluatio, que se refere ao ato de avaliar ou estimar algo. "Comunicação" provém do latim communicatio, que significa "troca de mensagens" ou "transmissão de informações". "Familiar" refere-se ao contexto da família e suas dinâmicas.

Sinonimologia: Instrumento de avaliação de interação familiar; questionário de análise de comunicação no contexto familiar.

Neologia: O termo "Questionário de Avaliação de Comunicação Familiar" é uma neologia técnica utilizada na prática clínica e na pesquisa em Terapia Familiar.

II. Fatuística

Pensenologia: O holopensene familiar gerado durante a aplicação do questionário, caracterizado por padrões de pensamentos relacionados à comunicação, aos vínculos afetivos e aos papéis familiares.

Enciclopédia da Conscienciologia

Fatologia: O Questionário de Avaliação de Comunicação Familiar envolve uma série de questões elaboradas com o objetivo de explorar diferentes aspectos da interação e da comunicação entre os membros da família. As áreas abordadas podem incluir:

Estilo de comunicação: Investigação sobre a forma como os membros da família se expressam e se comunicam entre si, incluindo padrões de linguagem, tom de voz, expressão não verbal e habilidades de escuta.

Clareza e assertividade: Avaliação da capacidade dos indivíduos em expressar suas necessidades, opiniões e emoções de forma clara, direta e respeitosa.

Resolução de conflitos: Exploração dos métodos utilizados pela família para lidar com desentendimentos, divergências e discordâncias, incluindo habilidades de negociação, compromisso e resolução pacífica.

Coesão e adaptação: Análise do grau de união e flexibilidade da família diante de mudanças, desafios e transições ao longo do ciclo de vida familiar.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Satisfação e afetividade: Verificação do nível de bem-estar emocional, apoio mútuo e intimidade afetiva experimentados pelos membros da família.

Parafatologia: A percepção extrafísica das energias e dinâmicas familiares mobilizadas durante a aplicação do questionário, contribuindo para a compreensão holossomática dos processos relacionais.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A sinergia entre o Questionário de Avaliação de Comunicação Familiar e outras técnicas terapêuticas, como a observação participante, entrevistas familiares e genograma, enriquecendo a compreensão e intervenção terapêutica nos sistemas familiares.

Principiologia: O princípio da circularidade na Terapia Familiar, que enfatiza a interconexão e interdependência entre os membros da família e suas interações comunicativas.

Tecnologia: A utilização de recursos tecnológicos, como formulários online e softwares especializados, para facilitar a aplicação e análise do Questionário de Avaliação de Comunicação Familiar.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Voluntariologia: A participação voluntária dos membros da família na aplicação do questionário, demonstrando o comprometimento com o processo terapêutico e a disposição para promover mudanças positivas nas relações familiares.

IV. Perfilologia

Elencologia: O terapeuta familiar; os membros da família participantes do questionário; os pesquisadores em Terapia Familiar.

Masculinologia: O terapeuta; o facilitador da avaliação de comunicação familiar; o pesquisador em dinâmica familiar.

Femininologia: A terapeuta; a facilitadora da avaliação de comunicação familiar; a investigadora em interação familiar.

Hominologia: O Homo sapiens comunicador; o Homo sapiens afetivo; o Homo sapiens familiar.

V. Argumentologia

Exemplologia: Um exemplo de questionário de avaliação de comunicação familiar pode incluir perguntas sobre a frequência de diálogos abertos, o

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
compartilhamento de sentimentos e a resolução de conflitos no contexto familiar.

Culturologia: O uso do Questionário de Avaliação de Comunicação Familiar é uma prática comum em diversos contextos, incluindo clínicas de Terapia Familiar, escolas de psicologia e centros de pesquisa em dinâmica familiar.

VI. Acabativa

Remissiologia: Para uma compreensão mais aprofundada sobre o Questionário de Avaliação de Comunicação Familiar na Terapia Familiar, recomenda-se a consulta a obras especializadas em Terapia Familiar Sistêmica, como os escritos de Salvador Minuchin, Murray Bowen e Virginia Satir.